

OLIV TA'LIM TIZIMIDA MOBIL TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH XUSUSIYATLARI

Mamirov Azim Xolmurzayevich

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti Samarqand filiali "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası v.v.b. dotsenti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

mamirovazim33@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638754>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida mobil texnologiyalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyalash mexanizmlari hamda talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Mobil ilovalar, masofaviy ta'lim platformalari va raqamli resurslardan foydalanishning afzalliklari hamda samaradorlik omillari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: mobil texnologiyalar, raqamli ta'lim, innovatsion metodlar, elektron resurslar, masofaviy o'qitish, oliy ta'lim.

FEATURES OF THE APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Mamirov Azim Xolmurzayevich

Annotation: This article analyzes the specific features of the application of mobile technologies in the higher education system, the mechanisms of their integration into the educational process, and their importance in increasing students' learning motivation. The advantages and efficiency factors of using mobile applications, distance learning platforms, and digital resources are scientifically covered.

Keywords: mobile technologies, digital education, innovative methods, electronic resources, distance learning, higher education.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мамиров Азим Холмурзаевич

И.о. доцента кафедры методики дошкольного и начального образования, Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

Email: mamirovazim33@gmail.com

Аннотация:

В статье рассматриваются особенности применения мобильных технологий в системе высшего образования, механизмы их интеграции в образовательный процесс и роль в повышении учебной мотивации студентов. Особое внимание уделено преимуществам использования мобильных приложений, платформ дистанционного обучения и цифровых ресурсов, а также факторам, влияющим на их эффективность.

Ключевые слова: мобильные технологии, цифровое образование, инновационные методы, электронные ресурсы, дистанционное обучение, высшее образование.

XXI asrda ta'lim sohasida yuz berayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari, xususan, mobil texnologiyalarni o'quv jarayoniga keng joriy etish, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro aloqani yangi bosqichga olib chiqdi. O'zbekiston Respublikasida ham **“Raqamli ta'lim”** konsepsiyasi doirasida mobil ilovalar, elektron darsliklar, onlayn platformalar orqali ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish dolzarb vazifaga aylandi.

Bugungi kunda mustaqil va ijodiy fikrlaydigan, intellektual jihatdan rivojlangan, o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash har doimgidek dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, dunyo taraqqiyoti shiddati, unda kechayotgan

voqyealar rivoji barcha sohalar kabi ta'lim-tarbiya jarayoniga ham yangicha yondashuv, innovasiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda. Avvalo, bu o'quv dastur va darsliklarni yanada takomillashtirish, o'qituvchi-pedagoglar saviyasini muntazam oshirib borish, jarayonga eng zamonaviy va ilg'or axborot hamda ta'lim texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq muammolarda ko'rinmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida eski an'anaviy uslubdagi darslar yoshlarimiz ehtiyojini qondirmaydi, ular bunday darslarni tinglagisi kelmaydi. Chunki, fikrlash va tafakkur boshqa, aynan biror fan bo'yicha bilimga ega bo'lish boshqa. Fikrlash va tafakkur tabiiy aql mahsuli, bilim olish esa –bu ta'lim muassasi, pedagog faoliyati mahsuli. Agar pedagog yoshlar bilan hamnafas fikrlamasa, zamon yangiliklariga va talablariga yoshlardanda tez bo'lmasa, uning ta'lim–tarbiya sohasidagi faoliyati samarasiz bo'lib qoladi [3;31-35-b].

1. **Mobil texnologiyalarning ta'limdagi o'rni**

Mobil texnologiyalar – bu smartfonlar, planshetlar, noutbuklar va boshqa mobil qurilmalarda ishlaydigan dasturiy vositalar orqali o'qitish va o'rganishni tashkil etish imkonini beruvchi texnologik tizimlardir. Ular talabalarga:

- istalgan joyda va vaqtda bilim olish;
- mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- multimedia resurslari (video, audio, interaktiv testlar) orqali o'quv jarayonini boyitish imkonini beradi.

Mobil texnologiyalar yordamida o'qituvchi dars jarayonini nazorat qilishi, topshiriqlarni onlayn baholashi va fikr almashinuvi uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'limini samarali tashkil qilish uchun hozirda axborot-kommunikasiya texnologiyalarining turli vositalaridan foydalanish mumkin. Jumladan, elektron kurslar, elektron ta'lim tizimlari, video ma'ruzalar, vebseminarlar, elektron testlar va boshqalar. Bu vositalardan tashqari, hozirgi vaqtda zamonaviy va ixcham mobil texnologiyalar xam mavjud. Oliy ta'lim muassasalarida ta'limni mobil texnologiyalar asosida tashkil etishda birinchi navbatda muayyan vaqt va joyga bog'liq bo'lmagan holda ta'lim materiallari o'rganiladi. Bu sizni o'rganishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishga imkon beradi. Mobil texnologiya asosida ta'lim bugungi kunda xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Evropa mamlakatlarida mobil ta'lim resurslari va ularning rivojlanish usullarini

birlashtiruvchi yagona platformadan foydalanish orqali turli fanlarni o'qitishda mobil ta'lim texnologiyalari joriy etilganligini ta'kidlash mumkin [4;339-344-

b. 5;217-229-b.]. Hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etishni an'anaviy, texnologik, multimediyaviy darajalarga ajratishimiz mumkin. An'anaviy darajada o'qituvchi va o'quvchi aloqasi doimo ta'minlanadi. Shuning uchun bilimlarni egallash darajasini doimiy ravishda nazorat qilish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, xatolarni darhol aniqlash va to'g'rilash kerak bo'ladi. Ta'lim sifatining texnologik darajasi ta'limda axborotning ko'p kanallari mavjudligini aniqlaydi, bu uning rivojlanishi va mustahkamlanishini sezilarli darajada tezlashtiradi. O'quv jarayonida o'qitishga ko'proq e'tibor qaratiladi [1;132-137-b.].

Talabalarning aksariyati ta'limda mobil texnologiyalardan foydalanishga texnik va psixologik jihatdan tayyor bo'lib, mobil qurilmalar va texnologiyalarning imkoniyatidan yanada samarali foydalanish uchun yangi imkoniyatlar yaratish zarur. Buning uchun mutaxassis o'qituvchilar tomonidan tashkiliy ishlar, talabalarni ta'limda mobil ta'limdan foydalanishning imkoniyatlari, shakllari va usullarini joriy etish bo'yicha ilmiy va uslubiy ishlarini ishlab chiqish talab qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida mobil qurilmalardan foydalanishning bir qator usullari mavjud:

- multimediali o'qitish veb-resurslari (audio fayllar, videofilmlar, podkastlar, grafikalar, xaritalar, rasmlar) ishlab chiqish uchun;
- o'quv saytlari, resurslar, kataloglar, lug'atlarga tezkor kirishni ta'minlash;

- haqiqiy ta'lim vositasi sifatida mobil aloqa platformalari uchun moslashtirilgan o'quv materiallarini ishlab chiqishni ta'minlash (SMS-testlar, o'quv qo'llanmalari va mobil ilovalarga asoslangan yo'riqnomalar). Bugungi kunda mobil ta'lim talabalarga yangi aloqa va hamkorlik vositalarini taqdim etmoqda. Pedagogik nuqtai nazardan, bilimlarni o'zlashtirishda talabalar o'z-o'zini o'qitish vositasi sifatida mobil ta'limdan foydalanadilar [5]. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida mobil ta'limni rivojlantirish uchun bir qator qadamlar qo'yilishi kerak. Bular quyidagicha:

- ta'limni noan'anaviy tarzda tashkil etish, norasmiy yoki kundalik muhitda mobil o'quv vositalaridan foydalanib o'quvchilar o'zini o'zi anglashga intilishlarini rag'batlantirish;

- talabalar bilim va tajriba almashishlari uchun mobil texnologiyalardan foydalanish;

- mobil ta'limni joriy etish uchun ta'lim muassasalari bilan birga

- ma'muriy va huquqiy standartlarni yaratish;

- shaxsiy mobil qurilmalar bilan o'z o'quv uslublarini muntazam

- takomillashtiradigan o'qituvchilarni rag'batlantirish;

Mobil ta'limdan foydalanish uchun o'quvchilarning mustaqil faoliyati uchun motivasiyasini oshirish kerak[1; 31-36 b.]. Bir qator ilmiy tadqiqotlarida ta'lim oluvchilarning faoliyatli jihatlarini (faoliyat mobil vositalar yordamida pedagog tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mustaqil ta'limdan iborat, faqat ochiq masofaviy ta'limga ilova sifatida) ko'rib chiqish paydo bo'lgan. Ushbu

holatdan, mualliflar tomonidan mobil ta'limning yetakchi qonuniyatlari, tamoyillari, usullari va shakllari, uning samaradorligini oshirish yo'llari va vositalari ajratilgan. Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi muammosini dastlabki o'rganish shuni ko'rsatdiki, kasbiy pedagogik ta'limning hozirgi sharoitida qarama-qarshiliklar mavjud. Bo'lajak mutaxassisning jismoniy tarbiya tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar va innovasion axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalangan holda mobil ta'lim asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini shakllantirish uslubiylatining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi. Mobil qurilmalar singdirilgan o'quv muhitida talabalarning jismoniy madaniyatini shakllantirish va pedagogik texnologiyalarni loyihalash bilan bog'liq bir qator muammolar tadqiqotchilar va ishlab chiquvchilar manfaatlarini doirasidan chetda qolmoqda. Zamonaviy texnologiya doirasida amalga oshiriladigan faoliyat ta'limning harakatdagi global informasion-kommunikativ makrotexnologiya-lar faoliyatining xususiyatlariga mos kelishi va kompetentlikning tarkibiy qismlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Keltirilgan nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, faoliyatli va komponentli yondashuvlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalarining pedagogik maqsadlilikini, uslubiy samaradorligini va didaktik imkoniyatlarini asoslash uchun asosiy mezonlar sifatida ajratamiz. Shuningdek, muayyan zamonaviy ta'lim texnologiyalari uchun shunday asoslashni amalga oshiramiz. Ko'pchilik pedagoglar tomonidan zamonaviy ta'lim turi sifatida ajratiladigan ta'lim texnologiyalari ichida informasion-kommunikativ texnologiyalar (IKT) va xususan, mobil ta'lim texnologiyalari yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy va aralash ta'lim amaliyotini tahlil qilishdan kelib chiqib, mutaxassis faoliyatining quyidagi asosiy turlari uchun mobil ta'lim vositalarining afzalliklarini ajratadi: o'rgatuvchi vebresurslarni multimediyali qayta tiklash; o'rgatuvchi saytlarga tezkor ulanishni ta'minlash; aloqaning mobil vositalari platformalari uchun adaptasiya qilingan (moslashtirilgan) o'quv materiallarini ishlab chiqish sharti bilan xususan o'rgatuvchi vosita sifatida foydalanish.

Mualliflar ta'lim muassasalarida mavjud mobil ilovalar yordamida o'quvchilarning jismoniy holatini saqlash va rivojlantirishning yangi usullarini izlash muammosi xaqida izlanish olib borishgan. Mustaqil jismoniy tarbiya dasturlari bilan mobil ilovalarni tahlil qilish ta'lim tashkilotlari o'quvchilarini axborot bilan ta'minlash shakllaridan biri sifatida va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va yaxshilash uchun ishdan tashqari vaqtlarda foydalanishda tavsiya etilgan. Smartfonlar internetda ishlashning birinchi raqamli qurilmasi sifatida talabalar orasida ma'lumotlarning muhim manbai va tadqiqotga asoslangan ta'limning hal qiluvchi vositasi sifatida foydalanilmoqda.

Mobil ilovalar orqali ta'lim mazmunining katta zaxirasini to'ldirish maqsadida, yaqinda ta'lim muassasalari uchunchi tomon ishlab chiquvchilari bilan foydalanish qulay bo'ladigan mobil formatdagi ta'lim resurslarini tasvirlaydigan maxsus ilovalar yaratish ustida o'zaro xamkorlikda ish olib bormoqda. Bundan tashqari, talabalar, ijtimoiy joylar uchun ko'rsatmalar va tavsiyalar olishdan, kampus faoliyati va voqyealari haqida yangiliklarni bilib

olishgacha joylashuv xizmatlaridan foydalanadilar. Mobil texnologiyalar tufayli oliy ta'lim muassasasi talabalari va xodimlar o'rtasida ma'lumot olish va almashishni osonlashtirdi. Smartfon talabalarining hayotida deyarli oziq -ovqat va suv kabi zarurdir. Darhaqiqat, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarining 90 foizdan ko'prog'i o'z telefonlaridan internet tarmoqlarga kirish uchun foydalanadilar [8; 68-75 b.]. "Mobil ta'lim" atamasi kundun-kunga rivojlanmoqda va uning aniq ma'nosi haligacha olim va mutaxassislar turlicha fikr va o'z qarashlarini bildiradilar. Turli qarash va baxslarga qaramay, bu tushunchani tushuntirish uchun ba'zi kalit so'zlar mavjud. Mobil ta'limni o'rganishni tushuntirish uchun shaxsiy, o'z-o'zidan, joylashtirilgan, shaxsiy va ko'chma kabi ba'zi kalit so'zlarni ko'rsatishimiz mumkin [7; 83-93 b.]. Mobil o'qishni o'quv modeli sifatida tavsiflang, bu talabalarga har qanday vaqtda va istalgan joyda mobil va internet texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv materiallaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Mobil qurilmalarning ba'zi xususiyatlari shundaki, ular odatda arzon, ko'chma va moslashuvchan. Shu sababli, mobil texnologiyasi o'quvchilar uchun juda jozibali bo'lib, o'quv jarayonida foydalanish mumkin. Mobil telefonlarda o'qitish va o'qitish jarayonida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta ilovalar mavjud va tilni o'rganish, muammolarni hal qilishning matematik dasturi va shu kabi boshqa dasturlar. Boshqa o'qitish texnologiyalaridan ajralib turadigan mobil ta'limning asosiy xususiyati uning harakatchanligidadir.

Yuqorida aytib o'tilgan mobil ta'limning afzalliklariga qaramay, u an'anaviy ta'limning o'rnini bosa olmaydi, lekin to'g'ri ishlatilsa, u mavjud ta'lim uslublarning qiymatini oshirishi mumkin. Keltirilgan tadqiqotlar natijalarini keng tahlil qilishni amalga oshirib, biz, mobil ta'lim vositalarining oliy ta'lim muassasalarida texnik va texnologik imkoniyatlari qayd qilish va qisman tahlil qilishdan talabalarining o'quv faoliyatini takomillashtirishning alohida elementlarini ajratish, o'qituvchi tomonidan qo'yilgan ta'lim vazifalariga mustaqil erishishi to'g'risida xulosaga kelamiz. Haqiqatdan ham, bunday natijani asoslangan deb hisoblash mumkin, lekin uni ta'lim texnologiyalarining barcha komponentlarini, o'zaro aloqalarini va ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining individual ta'lim va hamkorlikdagi faoliyatlarini amalga oshirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tavsiflash mumkin.

Xulosa qilib aytganda Oliy ta'lim muassasalarida aksariyat an'anaviy uslubdagi darslar talabalarimiz ehtiyojini qondirmaydi, bunday darslar fan bo'yicha bilimlarni egallash darajalari pasayib ketadi. Talabalarining aksariyati ta'limda mobil texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo'lib, mobil qurilmalar va texnologiyalarning imkoniyatidan yanada samarali foydalanish uchun yangi imkoniyatlar yaratish lozim. Buning uchun mutaxassis o'qituvchilar tomonidan talabalarni ta'limda mobil ta'limdan foydalanishning imkoniyatlari, shakllari va usullarini joriy etish bo'yicha ilmiy va uslubiy ishlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'limni rivojlantirish to'g'risida"gi qarori. – 2022.

2.Sharipov, B. (2023). *Mobil texnologiyalar va ularning ta'limdagi qo'llanilishi*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

3.Kuk, K., & Traxler, J. (2021). *Mobile Learning: The Next Generation*. Routledge.

4. Aliev, A. (2024). *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: Fan va texnologiya.

5. Танибердиев А.А. “Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия дарслари учун кластер модулини ишлаб чиқиш” Пед... ф.б.ф.д (PhD) диссертацияси автореферати. Чирчиқ – 2019, -60 б.

6. Бабаджонов С.С. “Педагогика олий таълим муассасалари талабаларининг медиакомпетентлигини ривожлантириш технологияси”. Пед. ф.б.ф.д (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2018 й. 48 б.

7.Олимов А.И. Олий таълим муассасаларида бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини ўқитишда махсус мобил иловалар яратиш зарурияти //Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш

истикболлари, Республика анжумани материаллари тўплами Чирчиқ.: 09.12.2019 й. -Б. 579-581.

8. Олимов А.И.Олий таълим муассасаларининг таълим жараёнида мобил иловаларни қўллаш устуворлиги // Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш истикболлари, Республика анжумани материаллари тўплами Чирчиқ.: 09.12.2019 й. -Б. 876-879.